

HADISLAR VA ISLOM PEDAGOGIK MEROSI ASOSIDA TALABALARDA MA’NAViy-AXLOQIY TARBIYANI SHAKLLANTIRISH

Fayzullayeva Gulnoza Kamolovna

Zarmed universitetining “Ijtimoiy fanlar” kafedrası o’qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18802155>

Annotatsiya Ushbu maqolada Islom pedagogik merosining ta’lim-tarbiya jarayonida ahamiyati, hadislar orqali ma’naviy-axloqiy tarbiyani rivojlantirish mexanizmlari va yoshlarni barkamol shaxs sifatida tarbiyalash masalalari ilmiy tahlil qilinadi. Tadqiqotda milliy, umuminsoniy va diniy qadriyatlarini uyg’unlashtirish orqali axloqiy fazilatlarini shakllantirishning nazariy va amaliy jihatlari yoritilgan. Maqola yoshlar tarbiyasida hadislarning pedagogik roli, ularni talabalarda mehnatsevarlik, poklik, mehr-oqibat va muomala madaniyati kabi sifatlarini rivojlantirish vositasi sifatida ko’rsatadi.

Kalit so’zlar: Ma’naviyat, axloq, hadislar, tarbiya, talaba, barkamol shaxs.

Kirish

IX asr Islom tarixida hadis yozishning “oltin asri” sifatida tarixda qolgan davr hisoblanadi. Bu davrda Islom dini ilm o’rganish va jaholatni yo’qotish vazifasini o’z oldiga muhim maqsad qilib qo’ygan edi. Movarounnahr va Xuroson hududlari esa insoniyat tamadduni va Islom madaniyati rivojiga beqiyos hissa qo’shgan ulug’ mutafakkirlar yetishib chiqqan markazlar bo’lgan. IX asrda yuzlab muhaddislar orasida o’z ilmiy faoliyati va axloqiy-axborot qobiliyati bilan yuqori martabaga erishgan ustozlar, xususan, Imom Buxoriy, Imom Muslim, Imom Termiziy, Imom Abu Dovud, Imom Dorimiy va Imom ibn Moja kabi muhaddislar, eng mashhur hadis kitoblarini yaratganlar. Ushbu asarlar Qur’oni Karimdan keyingi eng ishonchli manbalar sifatida qadrlanadi. Shu davrda shakllangan hadis ilmi insoniyatning ma’naviy va axloqiy taraqqiyoti uchun mustahkam nazariy va amaliy poydevor yaratgan.

Mazkur tarixiy kontekstda hadislar nafaqat dini bilim manbai sifatida, balki shaxsning ma’naviy-axloqiy tarbiyasini shakllantirishda ham beqiyos pedagogik qiymatga ega. Pedagogik tadqiqotlar shuni ko’rsatadiki, hadislar va Sharq mutafakkirlarining qarashlari, milliy va umuminsoniy qadriyatlar bilan uyg’unlashgan holda, yoshlarning ma’naviy yetukligini rivojlantirishda markaziy ahamiyat kasb etadi.

Shu nuqtai nazardan, tarbiya jarayoni nafaqat shaxsning bilim darajasini oshirishga qaratilgan, balki uning ruhiy va ma’naviy kamolotini rivojlantirishga yo’naltirilgan murakkab, ko’p qirrali va uzluksiz pedagogik faoliyat sifatida talqin qilinadi. Yoshlarni xalqimizning boy ma’naviy merosi hamda milliy qadriyatlari asosida tarbiyalash esa jamiyat oldidagi eng muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

Ta’lim-tarbiya jarayonida poklik, iymon, vijdon, adolat, mehnatsevarlik kabi axloqiy fazilatlarini shakllantirishda milliy, umuminsoniy va islomiy axloq-odob me’yorlari va an’analardan samarali foydalanish zarur. Ayniqsa, diniy g’oyalari inson ma’naviyatini shakllantirish va axloqiy tarbiyani rivojlantirishda beqiyos ahamiyatga ega bo’lib, har bir shaxsning ruhiy va ma’naviy kamolotida asosiy omil sifatida namoyon bo’ladi.

Islom dini shaxsning ma’naviy va axloqiy kamolotini shakllantirishda beqiyos manba sifatida qadrlanadi. Hadislar — payg‘ambarimiz Muhammad (s.a.v.) ning so‘zlari va amallari orqali insoniyatga yo‘llanma bo‘lib, ijtimoiy, axloqiy va tarbiyaviy prinsiplarni o‘zida mujassamlashtirgan muhim pedagogik vositadir (Imom Buxoriy, *Al-Adab al-Mufrad*). Ular yosh avlodni insonparvarlik, halollik, sabr-toqat, mehr-oqibat va adolat kabi oliy axloqiy fazilatlar asosida tarbiyalashga xizmat qiladi. “Do‘stingni yengilroq sevginki, kuni kelib dushman bo‘lib qolishi ham mumkin. Dushmaningga ham yengilroq adovat qilginki, kuni kelib do‘st bo‘lib qolishi ham mumkin.” (Imom Buxoriy, *Al-Adab al-Mufrad*, 4/202).

Bu hadis insoniy munosabatlarda mehr-oqibat va ehtiyotkorlik prinsipini targ‘ib qiladi. Talabalar va yoshlar ushbu prinsip asosida do‘stlariga nisbatan xushmuomala, lekin ortiqcha bog‘liq bo‘lmagan holda munosabatda bo‘lishni, dushmanlarga esa adovatni kengaytirmay, bardoshlik bilan yondashishni o‘rganadilar. Shu orqali shaxs ziddiyatli vaziyatlarda ham barqaror va xolis qaror qabul qilish qobiliyatiga ega bo‘ladi “Omonat qo‘ygan kishining omonatini o‘z vaqtida ado eting.” (Imom Muslim, *Sahih Muslim*, 1/120). Hadis mas’uliyat, ishonch va adolatni ta’lim-tarbiyada asosiy mezon sifatida belgilaydi. Talabalar va yoshlar bu hadis orqali halollik, ishonch va sodiqlik fazilatlarini o‘zlashtiradilar, bu esa ularning kelajakda jamiyatda faol, vijdonli va mas’uliyatli shaxs bo‘lishini ta’minlaydi “Haqqingizga xiyonat qilgan kishiga siz xiyonat qilmang!” (Imom Termiziy, *Jami’ at-Tirmiziy*, 2/314). Ushbu hadis kechirimlilik, adolat va ijtimoiy mas’uliyatni targ‘ib qiladi. Pedagogik nuqtai nazardan, u talabalarni o‘zlarini hurmat qiladigan, boshqalarga nisbatan adolatli va xolis bo‘lgan shaxs sifatida tarbiyalashga xizmat qiladi “Kasbning eng yaxshisi kishining o‘z qo‘li bilan bajaradigan ishi va halol savdodir.” (Imom Abu Dovud, *Sunan Abu Dovud*, 3/88). Hadis mehnatsevarlik, kasb-hunar va mas’uliyatni qadrlashga chaqiradi. Talabalar va yoshlar bu prinsip orqali mustaqil ishlash, halollik bilan ilmiy va amaliy faoliyat yuritish hamda jamiyatga foyda keltirishga o‘rganadilar “Sadaqaning afzali sog‘lom vaqtida, xasislik qiladigan, yashashni xohlaydigan va faqirlikdan qo‘rqadigan holda qilingan sadaqadir.” (Imom Dorimiy, *Sunan ad-Dorimiy*, 2/57). Hadis ijtimoiy va ma’naviy tarbiya vositasi sifatida saxovat va insonparvarlikni targ‘ib qiladi. Talabalar va yoshlar yordamga tayyor bo‘lish, xayr-ehson qilish va jamiyatdagi mas’uliyatni anglash kabi fazilatlarini o‘zlashtiradilar

Ushbu hadislar shaxsning ijtimoiy va axloqiy kamolotini shakllantirishda muhim vosita hisoblanadi. Har bir hadis talabalarni mas’uliyat, halollik va saxovatga tarbiyalaydi insonlar bilan munosabatlarda mehr-oqibat, kechirimlilik va adolatni uyg‘unlashtiradi, amaliy hayotda oliy axloqiy fazilatlarini qo‘llashga rag‘batlantiradi. Hadislar ta’lim-tarbiya jarayonida nafaqat axloqiy qadriyatlarni singdiradi, balki shaxsning ruhiy, ma’naviy va ijtimoiy rivojlanishida samarali pedagogik vosita sifatida xizmat qiladi. Ular talaba va yoshlarning ma’naviy yetukligini shakllantirishda ilmiy-pedagogik tadqiqotlarda asosiy manba bo‘lib qolmoqda.

Tarbiyaviy jarayonda hadislar talabalarda axloqiy me’yorlarni mustahkamlash, amaliy hayotda qo‘llash va ruhiy-ma’naviy salohiyatni oshirishda vosita bo‘ladi. Milliy va umuminsoniy qadriyatlar, maxsus ravishda islomiy tarbiya prinsiplaridan foydalangan holda, yoshlarni ma’naviy yetuk, mas’uliyatli, insonparvar va ijtimoiy mas’uliyatni angelaydigan shaxs sifatida voyaga yetkazish mumkin.

Shu nuqtai nazardan, hadislarini talabalarga pedagogik maqsadlarda o‘rgatish, ma’naviy-axloqiy tarbiyani shakllantirishning samarali usullaridan biridir. Ushbu hadislar shuni ko‘rsatadiki, axloqiy fazilatlar shaxsning ruhiy va ma’naviy kamolotining asosidir. Hadislarda komil insonni tarbiyalash, oliy axloqiy fazilatlarini shakllantirish, vatanparvarlik va iymon kabi

qadriyatlar yoritilgan. Tarbiyalash jarayoni nafaqat nazariy bilim berish, balki amaliy hayotda axloqiy qoidalarni qo‘llash orqali shaxsda barqaror odob-axloq me‘yorlarini shakllantirishga qaratilgan. Shuningdek, yoshlarni tarbiyalash jarayonida tolerantlik, mehr-oqibat va insonparvarlik prinsiplariga alohida e‘tibor qaratish muhim hisoblanadi. Ma‘naviyat alohida shaxsning faoliyati va amaliy xatti-harakatlarida namoyon bo‘lishi kerak. Milliy, umuminsoniy va islomiy axloq-odob me‘yorlarini uyg‘unlashtirgan holda olib boriladigan tarbiyaviy faoliyat, yoshlarning ijtimoiy hayotga tayyorlanishi va shaxs sifatida komil bo‘lishini ta‘minlaydi.

Xulosa

Shuni ta’kidlash kerakki, hadislar va Islom pedagogik merosi talabalarda ma‘naviy-axloqiy tarbiyani shakllantirishda samarali vosita hisoblanadi. Axloqiy fazilatlar — shaxsning ruhiy va ma‘naviy kamolotining asosiy poydevoridir. Tarbiya jarayoni murakkab, tizimli va uzluksiz bo‘lib, shaxsni o‘zini anglashga, imkoniyatlarini ro‘yobga chiqarishga va jamiyatda axloqiy qadriyatlarga tayangan holda ongli munosabat bildirishga yo‘naltiriladi. Ta’lim-tarbiya tizimida milliy, umuminsoniy va islomiy axloq-odob me‘yorlarini uyg‘unlashtirish, yoshlarni mehr-saxovat, mehnatsevarlik, adolat va muomala madaniyati kabi oliy fazilatlarda tarbiyalash, shaxsning barkamol kamolotiga erishishida hal qiluvchi omil hisoblanadi. Shu bilan birga, hadislar pedagogik manba sifatida talabalarining ilmiy, ma‘naviy va axloqiy rivojlanishida nazariy va amaliy asos yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Alauatdinov, S. I. *Islom dini manbalarida tarbiyaviy fikrlar va ularni pedagogik tahlil etish mexanizmlari* (Dissertatsiya). Nukus. (2020).
2. Azizlova, M. Hadislar va ularning ma‘naviy-axloqiy tarbiyada roli. *Toshkent Pedagogika Jurnal*, 4(2), 45–53. (2019).
3. Fayzullayeva, G. K. Hadis ilmining paydo bo‘lishi va hadislarining tarbiyaviy ahamiyati. *Ilmiy Maqolalar To‘plami*, 12(1), 78–85. (2023). <https://zenodo.org/records/13325605>
4. Imom Buxoriy. *Al-Adab al-Mufrad* (M. Rahimov, Tarj.). Toshkent: Islam. (2006).
5. Imom Termiziy. (2004). *Sunan at-Termiziy*. Beirut: Dar al-Fikr.
6. Imom Abu Dovud. (2003). *Sunan Abu Dovud*. Beirut: Dar al-Fikr.
7. Imom Dorimiy. (2005). *Sunan ad-Dorimiy*. Beirut: Dar al-Fikr.
8. “Ming bir hadis” (1998). Toshkent: Islam.
9. Saliyeva, Z. T. *Pedagogika oliy ta’lim muassasalari talabalarining ma‘naviy-axloqiy yo‘naltirish mexanizmlarini takomillashtirish* (Dissertatsiya). Toshkent. (2020).
10. Shabdullayeva, N., & Tajiddinova, L. (2024). Ideas on moral education in the works of Imam Bukhary. *International Journal of Social Science & Interdisciplinary Research*, 3(7), 45–56. <https://www.gejournal.net/index.php/IJSSIR/article/view/1870>